

Bogotá, 30 de septiembre de 2025

[B.FC. 1-025-25]

Asunto: Paracetamol y autismo: entre la evidencia, controversia y el exceso de información

Introducción

Ha surgido una controversia internacional sobre el uso de paracetamol (acetaminofén) durante el embarazo y su posible vínculo con el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Este debate se ha intensificado por la circulación de información diversa, en algunos casos contradictoria, proveniente de medios de comunicación, anuncios políticos, redes sociales y declaraciones de distintas agencias regulatorias. Como resultado, muchas mujeres gestantes y sus familias han experimentado incertidumbre y preocupación respecto a la seguridad de este medicamento (1).

La palabra infodemia se origina bajo la premisa de que la información tiene un comportamiento viral y puede generar fuertes efectos en la sociedad similares a los que ocasiona un agente viral en un organismo. Aunque el término fue adoptado y ampliamente difundido por organizaciones, periodistas, comunicadores y científicos durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, se ha observado que es un fenómeno mucho más complejo que abunda y permanece más allá de la pandemia. Es importante reconocer las situaciones más comunes para las cuales hay confluencia de factores que podrían desencadenar fácilmente en desórdenes de información y llevar a comportamientos contrarios al bienestar y la salud, en este caso en particular, el rechazo al uso y tratamiento del dolor o la fiebre con paracetamol.

Ante esta situación, el objetivo de esta comunicación es ayudar a aclarar la información y brindar orientación confiable, basada en la evidencia científica más reciente y en las posiciones oficiales de organismos nacionales e internacionales. El propósito es ofrecer herramientas que permitan tomar decisiones informadas sobre el uso seguro de medicamentos durante el embarazo.

El paracetamol, conocido comercialmente como Tylenol, Panadol y Dolex, el cual es ampliamente utilizado a nivel mundial, es un medicamento de venta libre que históricamente ha sido considerado de elección para tratar fiebre y dolor durante la gestación, gracias a su perfil de seguridad y eficacia comprobado a lo largo de décadas de uso clínico (2).

Contenido

Posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El 24 de septiembre de 2025, la OMS emitió un comunicado reafirmando que no existe evidencia científica concluyente que demuestre una relación causal entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el desarrollo de TEA u otros trastornos del neurodesarrollo.

Durante la última década, múltiples estudios a gran escala han intentado evaluar esta posible relación, pero sus resultados han sido inconsistentes, lo que impide establecer un vínculo directo. En consecuencia, la OMS mantiene su recomendación de que el paracetamol se utilice con precaución, particularmente durante el primer trimestre, y que se emplee únicamente cuando sea clínicamente necesario, en la dosis mínima eficaz y durante el menor tiempo posible, siempre bajo orientación médica (3).

La OMS también subraya la importancia de tratar adecuadamente la fiebre y el dolor intenso, ya que no hacerlo puede representar un riesgo significativo tanto para la madre como para el bebé (3).

Pronunciamientos de agencias regulatorias internacionales

Diversas agencias sanitarias han emitido comunicados en respuesta a esta controversia. Aunque sus posturas varían en ciertos matices, existe consenso en que la evidencia disponible no justifica cambios en las recomendaciones actuales sobre el uso de paracetamol durante el embarazo.

En Europa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicó el 23 de septiembre de 2025 que no se ha encontrado evidencia causal que relacione el uso prenatal de paracetamol con el autismo u otros trastornos del neurodesarrollo. El medicamento puede seguir empleándose en mujeres embarazadas cuando exista una necesidad clínica, siempre bajo criterios de uso prudente: dosis mínima efectiva, duración limitada y frecuencia reducida (4).

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), a través de su Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC), revisó en 2019 la literatura científica y concluyó que los estudios clínicos y epidemiológicos disponibles eran no concluyentes. Por esta razón, se actualizó la información de producto de los medicamentos que contienen paracetamol para incluir la advertencia:

“Los estudios epidemiológicos sobre el neurodesarrollo en niños expuestos a paracetamol en el útero muestran resultados no concluyentes.” (5,6)

En Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) informó que no existen reportes de casos que relacionen el uso de paracetamol durante la gestación con el desarrollo de TEA. El medicamento se mantiene clasificado como de bajo riesgo, sujeto a vigilancia continua y respaldado por años de experiencia clínica segura. Además, el Ministerio de Salud brasileño advirtió sobre la peligrosidad de difundir información no verificada, ya que puede generar angustia y decisiones erradas que afecten la salud de las madres y los bebés (7,8).

Por otra parte, la posición del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) frente a la controversia sobre el uso de paracetamol durante el embarazo reconoce la existencia de posturas divergentes entre agencias internacionales. Tras revisar la literatura científica, el ISP concluye que algunos estudios sugieren una correlación entre el uso de paracetamol en el embarazo y el desarrollo de

trastornos del neurodesarrollo, aunque la evidencia es inconsistente y metodológicamente limitada, por lo que debe interpretarse con cautela. El organismo mantiene que el paracetamol sigue siendo un medicamento seguro durante la gestación, siempre que se use solo cuando sea clínicamente necesario, en la dosis más baja efectiva y por el menor tiempo posible, bajo supervisión médica. Además, subraya que no tratar la fiebre o el dolor puede ser más perjudicial que su uso prudente, y recuerda que hasta la fecha no se han reportado casos de TEA o TDAH vinculados a paracetamol en su sistema de farmacovigilancia. El ISP reafirma su compromiso de continuar vigilando la seguridad de este fármaco y comunicar oportunamente cualquier información relevante (9).

En Estados Unidos, la Food and Drug Administration (FDA) anunció el 22 de septiembre de 2025 que iniciará un cambio en el etiquetado de los medicamentos con paracetamol para incluir una advertencia sobre su posible asociación con (TEA) y (TDAH). La decisión se fundamenta en la evidencia acumulada de varios estudios de cohorte a gran escala —como el *Nurses' Health Study II* y el *Boston Birth Cohort*— que sugieren una correlación, especialmente en casos de uso crónico durante la gestación. No obstante, la FDA aclaró que aún no existe una relación causal demostrada y que también hay estudios con resultados contradictorios, por lo que adoptó el principio de precaución, alertando a médicos y padres sobre los hallazgos. Al mismo tiempo, enfatizó que el paracetamol continúa siendo el único antipirético de venta libre autorizado en embarazadas, ya que la fiebre no tratada representa riesgos significativos para el feto, mientras que otros analgésicos como la aspirina y el ibuprofeno tienen efectos adversos comprobados en el embarazo (10).

En Colombia, los datos de farmacovigilancia no han registrado casos que vinculen el uso de paracetamol durante la gestación con TEA o TDAH. La Asociación Colombiana de Farmacología, en un comunicado emitido el 25 de septiembre de 2025, reiteró que este medicamento sigue siendo la primera opción para el manejo de fiebre y dolor en embarazadas, siempre bajo supervisión médica y en las dosis recomendadas (11).

Evidencia científica disponible

Los estudios observacionales constituyen la principal fuente de evidencia en torno a la posible relación entre el uso de paracetamol en el embarazo y el riesgo de trastornos del neurodesarrollo. Diversas cohortes prospectivas de gran escala, como el *Boston Birth Cohort* y el *Nurses' Health Study II*, han encontrado asociaciones entre la exposición prenatal al paracetamol y un mayor riesgo de TEA y TDAH en la descendencia. En el *Boston Birth Cohort*, el análisis de biomarcadores de exposición en cordón umbilical reveló que los niveles más altos de metabolitos de paracetamol se asociaron con un aumento significativo en el diagnóstico de TEA y TDAH en la niñez. De manera similar, el *Nurses' Health Study II*, con un seguimiento de más de 60.000 embarazos, reportó que el uso

prolongado de paracetamol (particularmente más de 28 días de exposición acumulada) se vinculó con un mayor riesgo de TDAH en los hijos (12).

Sin embargo, es importante destacar que este tipo de estudios está sujeto a limitaciones metodológicas. La principal de ellas es el sesgo de confusión por indicación, dado que el uso de paracetamol suele estar motivado por fiebre, infecciones u otras condiciones maternas que en sí mismas pueden afectar el neurodesarrollo fetal. Adicionalmente, la información sobre exposición en muchos estudios proviene de cuestionarios retrospectivos, lo que introduce posibles sesgos de recuerdo y clasificación errónea.

En relación con los estudios de síntesis, el metaanálisis europeo liderado por Alemany et al. (2021) recopiló datos de varias cohortes y encontró un leve aumento en el riesgo de TEA (OR = 1.19) y TDAH (OR = 1.21) en niños expuestos intraútero a paracetamol. No obstante, los autores resaltaron que la magnitud de la asociación estuvo fuertemente influenciada por una única cohorte danesa, que aportó gran peso estadístico a los resultados. Además, se evidenció una heterogeneidad significativa entre los estudios incluidos, atribuida a diferencias en la definición de exposición (autorreportada vs. biomarcadores), variaciones en el tiempo y la dosis de uso, y discrepancias en los métodos de diagnóstico de TEA y TDAH. Estos factores limitan la validez externa de los hallazgos y hacen que la interpretación clínica sea incierta (1,12).

En conclusión, los estudios observacionales sugieren una correlación estadística entre el uso prolongado de paracetamol durante la gestación y un mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo, mientras que el metaanálisis refuerza la existencia de señales de riesgo, aunque débiles y metodológicamente frágiles. Por ello, la evidencia disponible aún no permite establecer una relación causal definitiva, y se requieren investigaciones con diseños más robustos y seguimiento a largo plazo para esclarecer esta posible asociación.

Recomendaciones

Con base en la información disponible y en las recomendaciones internacionales, se sugiere a la comunidad y a los profesionales de la salud:

1. No suspender el paracetamol sin orientación médica durante el embarazo.
2. Consultar siempre con un médico u otro profesional de salud antes de iniciar, modificar o interrumpir cualquier tratamiento.
3. Usar paracetamol solo cuando sea necesario, siguiendo estrictamente las indicaciones médicas.
4. Emplear la dosis mínima eficaz, durante el menor tiempo posible y con la menor frecuencia necesaria.
5. Tratar de forma adecuada la fiebre y el dolor intenso, pues no hacerlo puede ser más riesgoso que el uso controlado del medicamento.

6. Evitar la difusión de información no verificada que pueda generar ansiedad, culpa o desinformación en las gestantes y sus familias.
7. Reportar cualquier reacción adversa a los sistemas de farmacovigilancia para fortalecer la seguridad del medicamento.
8. Promover investigaciones de alta calidad que evalúen los efectos del paracetamol en el neurodesarrollo infantil.

Conclusión

Actualmente, no existe evidencia científica concluyente que establezca una relación causal entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo, como el Trastorno del Espectro Autista o el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Los estudios disponibles presentan resultados inconsistentes y limitaciones metodológicas, lo que impide confirmar esta asociación de manera definitiva.

En consecuencia, las principales agencias internacionales de salud coinciden en que no es necesario modificar las recomendaciones vigentes. El paracetamol continúa siendo considerado un medicamento seguro y de primera elección para el manejo de fiebre y dolor durante la gestación, siempre que se emplee en dosis bajas, durante periodos cortos y bajo estricta supervisión médica.

El CIMUN reafirma su compromiso con la vigilancia continua y la difusión de información confiable, promoviendo el uso racional y seguro de medicamentos para proteger la salud materna y fetal. Además, subraya la importancia de mantener activas las redes de farmacovigilancia, que permiten detectar de manera oportuna cualquier señal de seguridad, especialmente en poblaciones con factores de riesgo identificados.

Si bien hasta el momento las condiciones de uso del paracetamol permanecen sin cambios, esto no implica que la investigación y el monitoreo deban detenerse. Por el contrario, es fundamental fortalecer los estudios epidemiológicos y clínicos que contribuyan a la toma de decisiones basadas en evidencia, garantizando la seguridad de la madre y el bebé.

Referencias

1. DW. Paracetamol y autismo: por qué los científicos no están de acuerdo con Trump [Internet]. 2025 [citado 2025 Sept 25]. Disponible en: <https://www.dw.com/es/paracetamol-y-autismo-por-qu%C3%A9-los-cient%C3%ADficos-no-est%C3%A1n-de-acuerdo-con-trump/a-74113453>
2. Cendejas-Hernandez J, Sarafian JT, Lawton VG, Palkar A, Anderson LG, Larivière V, et al. Paracetamol (acetaminophen) use in infants and children was never shown to be safe for neurodevelopment: a systematic review with citation tracking. *Eur J Pediatr*. 2022;181:1835–57. doi: 10.1007/s00431-022-04407-w.
3. World Health Organization. WHO statement on autism-related issues [Internet]. Geneva: WHO; 2025 Sep 24 [citado 2025 Sep 25]. Disponible en: <https://www.who.int/news/item/24-09-2025-who-statement-on-autism-related-issues>
4. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). La AEMPS informa de que no existe evidencia de una relación causal entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo en niños [Internet]. Madrid: AEMPS; 2025 Sep 23 [citado 2025 Sep 25]. Disponible en: <https://www.aemps.gob.es/informa/la-aemps-informa-de-que-no-existe-evidencia-de-una-relacion-causal-entre-el-uso-de-paracetamol-durante-el-embarazo-y-el-autismo-en-ninos/#>
5. European Medicines Agency. Use of paracetamol during pregnancy unchanged in the EU [Internet]. EMA; 2025 Sep 23 [cited 2025 Sep 25]. Available from: <https://www.ema.europa.eu/en/news/use-paracetamol-during-pregnancy-unchanged-eu>
6. ENTIS. Official ENTIS position statement: Paracetamol (acetaminophen, APAP) use in pregnancy [Internet]. ENTIS; 2021 Oct 4 [cited 2025 Sep 25]. Available from: <https://www.entis-org.eu/entis-news/official-entis-position-statement-paracetamol-acetaminophen-apap-use-in-pregnancy>
7. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Nota à população: paracetamol e autismo [Internet]. Brasília: ANVISA; 2025 Sep 23 [citado 2025 Sep 25]. Disponible en: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2025/nota-a-populacao-2013-paracetamol-e-autismo>
8. Agência Brasil. Anvisa: não há registros que relacionem paracetamol e autismo [Internet]. Brasília: Agência Brasil; 2025 Sep 24 [citado 2025 Sep 25]. Disponible en: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2025-09/anvisa-nao-ha-registros-que-relacionem-paracetamol-e-autismo>
9. Instituto de Salud Pública de Chile. Instituto de Salud Pública de Chile informa sobre el uso de paracetamol durante el embarazo y los Trastornos del Espectro Autista [Internet]. Santiago: ISP; 2025 Sep 23 [cited 2025 Sep 25]. Available from: <https://www.ispch.gob.cl/noticia/instituto-de-salud-publica-de-chile-informa-sobre-el-uso-de-paracetamol-durante-el-embarazo-y-los-trastornos-del-espectro-autista/>

10. FDA. FDA responds to evidence of possible association between autism and acetaminophen use during pregnancy [Internet]. Silver Spring (MD): U.S. Food and Drug Administration; 2025 Sep 22 [cited 2025 Sep 25]. Available from: <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-responds-evidence-possible-association-between-autism-and-acetaminophen-use-during-pregnancy>
11. Asociación Colombiana de Farmacología (ACF). No hay evidencia concluyente de la relación del uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo. Colombia: ACF; 2025 Sep 25. Ref: Comunicado Oficial.
12. Damkier P, Gram EB, Ceulemans M, Panchaud A, Cleary B, Chambers C, et al. Acetaminophen in pregnancy and attention-deficit and hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. *Obstet Gynecol.* 2025 Feb;145(2):168–76. doi: 10.1097/AOG.0000000000005802.